

7. Redukcia uličnej hlučnosti vplyvom adaptívnych kinetických fasád

Monika RYCHTÁRIKOVÁ, Fakulta architektúry, KU Leuven, BE, Daniel URBÁN, Vojtech CHMELÍK, Andrea VARGOVÁ, Stavebná fakulta, STU Bratislava, SR

Abstrakt

Väčšina projektov v architektúre je už dlhé roky založená na využití tradičných stavebných materiálov a systémov, ktoré sú prevažne statické, nemeniace sa v čase

Výskum v oblasti energetickej náročnosti budov však priniesol poznania, ktoré sa v poslednom desaťročí prejavili najmä v návrhu tzv. adaptívnych fasád s kinetickými elementmi. Spomenuté systémy pomáhajú znížiť energetickú náročnosť najmä z hľadiska prehrievania interiérov budov vhodným tienením, prispôsobujúcim sa napr. výške slnka a intenzite žiarenia.

Tento príspevok sa zameriava na využitie akusticky adaptívnych prvkov a analyzuje možnosti využitia tzv. multifunkčných kinetických elementov na fasádach, ktoré by prispeli k zníženiu hluku z dopravy v mestskej zástavbe (v tzv. "street canyons").

Článok na základe akustickej simulácie porovnáva efekt zníženia hladiny akustického tlaku na jednotlivých podlažiach budov, vplyvom zvukovej pohltivosti fasády a zvukovo pohltivého asfaltu. Výpočty sú uskutočnené pre ulice s rôznou šírkou a dĺžkou.

1. Úvod

Trvalo udržateľný rozvoj mestských častí v sebe nesie mnoho otázok spojených s ekológiou, ekonómiou a životným prostredím. Každý verejný priestor je súčasťou mestského celku, prechádza určitou evolúciou a mestskí inžinieri v podstate kontinuálne riešia interdisciplinárny problém, v ktorý zlučuje estetiku a funkčnosť v širšom mestskom kontexte [1]. Zvuk, ako neviditeľná súčasť mestského a urbanistického priestoru zasahuje do tohto procesu v štádiu návrhu nenápadne, avšak po odovzdaní priestoru užívateľom sa jeho akustické vlastnosti prejavujú okamžite a častokrát i priamo ovplyvnia jeho návštevnosť. V súvislosti s novými trendmi v architektúre t.j. návrhom adaptívnych fasád, vznikajú i nové otázky súvisiace s využitím kinetickej architektúry pri zlepšení akustickej pohody, a to znížením hluku od cestnej dopravy v uliciach miest.

Na zníženie uličnej hlučnosti z dopravy však vplyva viacero faktorov. Na jednej strane je to intenzita dopravy, typ vozidiel, povrch vozovky a pod. a na druhej strane sú to tvarové a materiálové riešenia exteriéru budov, ich výška a vzájomné vzdialenosti. Pri projektovaní stavieb sa z akustického hľadiska obyčajne prihliada na zabezpečenie akustického komfortu v interiéri budov (spálňa, kancelária, školská trieda, nemocničná izba a pod.), ktorý je považovaný za chránený priestor. Kvalita života je však ovplyvnená pobytom človeka ako v interiéri, tak i v exteriéri. Kinetická architektúra v tomto smere i po akustickej stránke môže zohrať dôležitú úlohu, napr. zmenou zvukovo pohltivých vlastností fasády.

2. Akustická pohoda

Ak hovoríme o akustickej pohode alebo akustických materiáloch, potrebujeme rozlíšiť dva základné fenomény: (a) zvukovú izoláciu a (b) zvukovú pohltivosť.

Zvuková izolácia

V prípade zvukovej izolácie ide o prenos zvukovej energie cez materiál alebo konštrukciu. V závislosti od typu zdroja zvuku hovoríme o vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti. Pri vzduchovej nepriezvučnosti máme na mysli zdroj, ktorý produkuje zmeny tlaku priamo vo vzduchu. Typickým príkladom je napr. reč človeka,

hudobný nástroj, siréna, či motor auta. Pod krokovou nepriezvučnosťou rozumieme schopnosť konštrukcie zníženou formou prenášať zvukovú energiu od zdroja, ktorý vznikol úderom alebo iným kontaktom predmetu s konštrukciou. Preto sa v anglickej verzii ISO normy hovorí o tzv. „impact noise“, a napr. v holandskej o tzv. „contactgeluid“. Nejde teda iba o útlm hluku od kráčajúceho človeka. V súvislosti so zvukovou izoláciou je potrebné si uvedomiť, že oproti tepelno-technickým riešeniam, v ktorých tepelnú izoláciu zabezpečujeme hrúbkou tepelného izolantu, zvukovú izoláciu stien, fasád, či stropov, vo väčšine prípadov dosahujeme správnym konštrukčným návrhom a nie zvyšovaním hrúbky „izolácie“.

Tento problém je preto omnoho menej triviálny než problém napr. „zateplenia“.

Zvuková pohltivosť

Pri prechode zvukovej vlny pórovitým materiálom (s otvorenými pórami vyplnenými vzduchom), sa pohyb molekúl vzduchu zníži trením a preto sa zvuk materiálom pohltí. Každý pórovitý materiál (napr. minerálna vlna, hrubý textil a pod.), je teda v určitej miere zvukovo-pohltivý a premieňa zvukovú energiu na teplo. Na druhej strane, pórovité materiály s uzatvorenými pórami ako napr. polystyrén alebo polyuretánová pena, ktoré sa využívajú ako tepelná izolácia, zvuk nepohlcujú ale odrážajú. Pórovité materiály svojou štruktúrou pohlcujú najmä vysoké frekvencie. Zvuková pohltivosť v nízkych frekvenciách je zase založená na inom princípe, ktorým je premena akustickej energie na kinetickú. Tento spôsob pohlcovania zvuku zabezpečujeme membránovými absorbérmi, ktoré zvuk pohlcujú najmä vo vlastných frekvenciách (napríklad membrány), t.j. pri kmitočtoch, na ktorých sa konštrukcia najviac rozkmitá. Špeciálnym prípadom zvukovo pohltivých prvkov sú tzv. helmholtzove rezonátory, ktoré môžeme naladiť tak, aby pohlcovali zvuk na požadovanej frekvencii. Skladajú sa z otvoru a hrdla, za ktorým sa skrýva určitý objem. Typickým príkladom je fľaša. Každý asi pozná jav, keď do fľaše zafúkame a ona vydá tón. Tieto frekvencie potom fľaša pohlcuje. Helmholtzove rezonátory môžu mať rôzne tvary a veľkosti. Na ich princípe sú založené i tzv. metamateriály, ktoré sú momentálne v štádiu vývoja [2].

Konštrukciou v rámci budovy teda obyčajne riešime izolovanie hlučnej a tichej prevádzky, pričom zvuková pohltivosť, ktorá pomáha skrátiť tzv. čas dozvuku a znížiť hluk od zdrojov zvuku umiestnených priamo v danom interiéri a to znížením amplitúdy odrazeného zvuku, je typicky aplikovaná ako povrchová úprava v interiéri budov.

Výstavba moderných administratívnych budov, častokrát so zasklenými fasádami [3], vytvára i nový typ vysoko odrazivého akustického mestského prostredia. Akonáhle sú na ulici budovy umiestnené súvisle po oboch stranách cestnej komunikácie, z akustického hľadiska tu vznikne tzv. „street canyon“ a celý priestor sa z akustického hľadiska začne správať ako veľká hala, v ktorej sa zvuk od ohraničujúcich prvkov a konštrukcií odráža a zvyšuje tým i celkovú hladinu akustického tlaku v priestore. Tento článok, sumarizuje najnovšie poznatky v oblasti predikcie tzv. street canyons a ich vplyv na uličný hluk.

3. Akustické štúdie

V oblasti predikcie šírenia zvuku v mestskej zástavbe boli lúčové metódy a metóda zrkadlového zdroja identifikované ako vhodné prostriedky pre predbežnú simuláciu [4,5]. Väčšina štúdií však potvrdila, že najpresnejšie výsledky dosiahneme ak nerovnosti fasád nasimulujeme prostredníctvom tzv. koeficientu rozptylu a nie modelovaním jednotlivých nerovností. V prípade, že nás zaujíma vplyv tvaru nerovnosti fasády (ako napr. tvar balkónov a pod) na šírenie hluku z dopravy, potrebujeme predikciu uskutočniť iným algoritmom, napr. metódou konečných rozdielov alebo metódou konečných prvkov [6,7].

Simulácie v [8] boli vykonané prostredníctvom softvéru Odeon, ktorý bol vyvinutý na predikciu akustických parametrov v interiéroch budov. Neberie preto do úvahy meteorologické faktory ako vietor a teplotný gradient. Avšak v tejto štúdii nebolo hlavným zámerom vypočítať hodnoty pre konkrétnu situáciu, ale získať predstavu o tom, v akých dimenziách sa z hľadiska zvýšenia hlučnosti v prípade materiálu fasády (tehla, sklo a membrána) pohybujeme. Pre porovnanie, boli simulované dve ulice dlhé 500 m široké 12 m a 24 m. Budovy pozdĺž ulice mali predpokladanú výšku cca 50 m. Zdroj zvuku bol definovaný ako širokospektrálny priamkový zdroj umiestnený 1 m nad cestnou komunikáciou s akustickým výkonom 80 dB. Porovnaný bol vplyv zvukovej pohltivosti fasády na celkovú hlučnosť na ulici vo výške chodca, ako aj vo výške 40m, nad cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 1m pred fasádou.

Obr.1 znázorňuje o koľko decibelov sa zvýši hluk v danej výške nad cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 1m od fasád budov, pri troch typoch zvukovej pohltivosti fasády. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že na vyšších podlažiach sa vplyv zvukovej pohltivosti fasády prejaví viac než v úrovni chodcov na ulici, kde v zásade dominuje priamy zvuk. V prípade relatívne úzkej ulice môže odrazivá fasáda zvýšiť hluk aj o 10-15 dB. Pri širších uliciach sa vlastnosti fasády prejaví v menšej miere, keďže zvuková intenzita priameho zvuku vzdialenosťou klesá.

Obr.1: Zvýšenie hluku v nízkych frekvenciách, oproti tzv. voľnému zvukovému poľu, v závislosti od výšky nad cestnou komunikáciou (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková et al, Euronoise 2018, Heraklion)

4. Záver

Pri posudzovaní hluku z dopravy a znižovaní hluku v uliciach miest zohráva zvuková pohltivosť dôležitú úlohu. Jej vplyv sa prejaví najmä vo vyšších podlažiach, kde oproti priamemu zvuku už dominuje odrazený zvuk, ktorý možno ovplyvniť správnym návrhom fasády.

PodĎakovanie

Článok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu H2020-MSCA-RISE-2015 No.690970 PaPaBuild, APVV-16-0126 a VEGA 1/0050/18.

Literatúra/zdroje

- [27] J. Húsenicová, Mesto včera, dnes a zajtra. Kultúrny kyslík 3, 23-25. (2015).
- [28] EU COST Action CA15125, Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS), Chair: Jean-Philippe GROBY, Vice Chair: Olga UMNOVA.
- [29] B. Bielek, "Architecture and technology of double-skin transparent facade", In Proceedings of ATF 2016, 4th International Conference on Applied Technology. 15-17 September 2016, Leuven, Belgium KU Leuven, 2016.
- [30] D. J. Oldham, M. M. Radwan, "Sound propagation in city streets," Building Acoustics 1, 65-88, (1994).
- [31] J. Kang, "Reverberation in rectangular long enclosures with geometrically reflecting boundaries". Acta Acustica united with Acustica 82, 509-516, (1996).
- [32] J. Kang, "Sound propagation in street canyons: Comparison between diffusely and geometrically reflecting boundaries", Journal of Acoustic Society of America 107, 1394-1404, (2000).
- [33] H. G. Davies, "Multiple-reflection diffuse-scattering model for noise propagation in streets". Journal of Acoustic Society of America 64, 517-521, (1978).
- [34] D. Szabo, P. Šujanová, C. Glorieux, M. Rychtáriková, „Impact of Building Façade Properties on Noise Levels in Street Canyons”, Euronoise, Heraklion. Grécko (2018).